

Вступительное слово выпускающего редактора¹

Уважаемые читатели! Вашему вниманию представляется очередной номер нашего журнала, который завершает 2022 год. Основная тема этого номера приурочена к юбилейной дате – 100-летию Союза Советских Социалистических республик. Основной блок материалов явился результатом выступлений на круглом столе, который организовала 26 сентября 2022 года редакционная коллегия журнала. Ключевыми вопросами для обсуждения стали: (а) анализ позитивных практик советской экономики, которые могут быть использованы в процессе реформирования экономики Российской Федерации XXI века; (б) теоретические достижения советской политической экономии, заслуживающие критического развития сегодня.

Безусловно, эконом-теоретический и эконом-практический опыт СССР является богатым и многогранным, и один круглый стол не мог включить в себя многого. Однако, мы постарались внести свою лепту в изучении этого наследия экономической практики и экономической науки нашей страны, и будем продолжать делать это и далее.

Итак, в материалах номера затронуты вопросы формирования единого народнохозяйственного комплекса и модели опережающего роста советской экономики (А.А. Пороховский, М.И. Воейков), а также такие специфические вопросы как влияние неэкономических факторов на развитие экономики, в частности, политической системы (А.А. Пороховский) и особенности формирования производственной демократии (А.И. Колганов). Рассмотрены противоречия социально-экономической системы СССР, начиная с момента его рождения и попытка дать ответ на фундаментальный вопрос, был ли СССР социалистическим обществом (Д.Б. Эпштейн).

Коротко рассмотрены теоретические достижения советской политической экономии. В этой связи отмечена необходимость возрождения методологической традиции, в частности, исследование «Капитала» и классической марксистской политэкономии (А.В. Бузгалин). Также поднят вопрос о современном значении методологии «цаголовской школы» политической экономии, в частности, выделения исходного и основного производственного отношения (С.А. Толкачев). Затронута важная проблема исследования качества той системы, которая придет на смену рынку и капиталу, и здесь важное значение имеет политическая экономия социализма, которая разрабатывалась советскими политэкономистами (А.В. Бузгалин). Кроме того, номер содержит материалы о некоторых советских школах политической экономии и наследии ряда советских ученых-политэкономов (Д.Ю. Миропольский, В.В. Чекмарев).

¹ *Яковлева Наталья Геннадьевна*, доктор экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН, доцент Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (tetn@yandex.ru).

**Цитирование:* Яковлева Н.Г. (2022). Вступительное слово выпускающего редактора // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 19-21.

DOI: 10.5281/zenodo.7521759 <https://zenodo.org/record/7521759>

Завершает раздел, посвященный СССР, материал О.В. Барашковой, которая в своем тексте исследовала систему распределения и стимулирования в советской экономике, выделив противоречия данной системы и возможности использования ее позитивных моментов в современной экономике.

Кроме того, в этом номере журнала публикуются статьи и на другие немаловажные темы. В статье Р.С. Гайсина дан критический анализ теории народонаселения Т. Мальтуса и его современных последователей. Несмотря на высокие достижения человеческого общества в различных сферах развития данная проблема остается острой и по сей день, причем особую актуальность она приобретает в нынешней геополитической и геоэкономической ситуации.

Далее следует статья А.А. Золотухина, которая на первый взгляд носит исключительно теоретический характер, рассматривая теорию неэквивалентного обмена. Однако, формулировка теории неэквивалентного обмена на основе марксовской схемы перехода стоимостей в цены производства, показала, что именно явление неэквивалентного обмена позволяет объяснить межстрановую разницу в уровне жизни, а этот вывод является уже актуальным для социально-экономической практики, в том числе современной.

Следующие два текста посвящены развитию и состоянию современной экономической теории. Статья Л.А. Карасевой посвящена анализу кризисной ситуации, сложившейся в современной экономической теории. Выдвинута оригинальная гипотеза о ее внутреннем механизме торможения, который вызван серьезными методологическими просчетами, в частности, отказом от политэкономического похода к пониманию сложных, противоречивых, многообразных явлений современной российской и мировой экономик. Этот вывод – пролог к дальнейшей дискуссии, которая развернется на страницах нашего журнала в следующем номере и будет посвящена вопросу реформативирования современной экономической теории, где важную позицию займет современная политическая экономия.

Статья молодого ученого Г.А. Маслова посвящена развитию политической экономии у нас в стране в постсоветское время, в частности, особое внимание уделено постсоветской школе критического марксизма. В статье отмечается наличие объективных предпосылок дальнейшего развития междисциплинарных исследований в вопросе современных технико-экономических трансформаций, основанных на политэкономическом подходе.

Ряд статей номера посвящен различным аспектам экономической политики. Так, А.Е. Городецкий в своей работе рассматривает проблему взаимодействия экономической науки и практики. В этой связи в статье обосновывается, что классическая политическая экономия по своему месту в иерархии экономических наук традиционно располагает категориальной системой и методами теоретического исследования, дающими возможность определять движение производственных отношений, их форм и механизмов, в частности, на этапе трансформаций социально-экономических систем. На этой основе дано политэкономическое обоснование вызовов и рисков цифровой революции для российской экономики. Следом идет статья, посвященная не часто поднимаемой на страницах нашего журнала теме отчуждения работников (Д.А. Плетнев, Е.В. Козлова). Эта проблема одновременно и «вечна», и архисовременна: человек XXI века испытывает давление и необходимость подчинения не только рынку и капиталу, но и современным формам эксплу-

атации, быстроразвивающимся технологиям и др. В статье представлен анализ степени отчуждения работников российских предприятий, основанный на развитии политэкономического подхода, обогащении его инструментарием количественной оценки и методикой измерения, учитывающей разработки проблемы отчуждения, проводимые в рамках социологических и психологических подходов.

По традиции в нашем журнале публикуются программы дисциплин, раскрывающих развитие современной политической экономики и ее практического применения. В данном номере представлена программа классической дисциплины «Политическая экономия», разработанной на кафедре политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и много лет читаемая студентам этого факультета. Авторами курса являются А.В. Бузгалин, О.В. Барашкова, А.И. Колганов – авторы учебника «Классические политическая экономия: Современное марксистское направление». Надеемся, что данная программа станет хорошим подспорьем для разработки авторских курсов по политической экономике в различных университетах нашей страны.

Существующие проблемы в сфере образования не оставляют никого равнодушным, поэтому в рубрике междисциплинарных исследований публикуется статья, посвященная образовательной политике в постсоветской России. В коллективном материале ученых-общественных активистов (Е.К. Климова, Т.Е. Чернышева, А.С. Миронов) показано, как изменения социально-экономической жизни в нашей стране повлияли на государственную образовательную политику и соответственно на сферу образования.

В завершении номера освящается небольшой, но достаточно важный по тематике научный семинар «От «хомо экономикус» к «хомо креатор»: теория и практики XXI века», посвященный обсуждению перехода от «человека экономического» к «человеку культурному» в ходе фундаментальных сдвигов в экономике и обществе, происходящих под воздействием технологических трансформаций.

Яковлева Наталья Геннадьевна,
доктор экономических наук, доцент